

KO'MAKCHI SO'ZLARNING BADIY MATNDAGI LEKSIK TAHLILI

Erbutayeva Sh.U

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti O'zbekiston – Finlandiya pedagogika institute Xorijiy tillar va gumanitar fanlar fakulteti, O'zbek tili va adabiyoti, ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada ko'makchi va ko'makchilashayotgan so'zlarning badiiy matn tarkibidagi leksik ma'nolari tahlil qilinadi. Biz o'rganayotgan ko'makchilashish xususiyati umumiy yordamchi so'zlar misolida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Ko'makchi, ko'makchilashish, metaforik ma'no ko'chishi, inson organlari nomi bilan bog'liq ko'makchi so'zlar: og'zi, labi, biqini; ko'makchilashayotgan birliklar haqida...

Kirish. Ko'makchi so'zlar faqatgina grammatik ma'no ifodalab qolmasdan, balki ko'makchilashish jarayoni bosqichlarida leksik ma'no ifodalash xususiyatiga ham ega. Biz bugungi kun darsliklarida umumiy tarzda ko'makchilarni ikki guruhga ajratamiz. Sof va vazifadosh. Lekin bu endi kamlik qiladi. Shunday badiiy asarlar mavjudki, ular tarkibida qo'llanilgan yordamchi turkumga oid, asli ko'makchi bo'lmasa-da, ko'makchi vazifasini bajarayotgan birliklar mavjud. Bugungi tahlilimiz ana shular haqida.

Abduvali Qutbiddin ijodida ham bir qancha ko'makchilashayotgan birliklarning ishlatilish o'rinlariga guvoh bo'ldik.

Ko'zimga mil tortdim, seni esladim,

Kaftingda baxt qushi, yelkangda kaftar.

Osmon markaziga botayotirsan,

Osmon markaziga botar

Kiyiklar.¹ Markaz soʻzining lugʻaviy maʼnosi izohli lugʻatda quyidagicha keltirilgan. Arab tilidan olingan boʻlib, oʻrtalik; oʻrta yer; holat; mavqe; vaziyat maʼnolarini anglatadi.² Lugʻatda keltirilishicha, koʻchma maʼnoda qoʻllanila oladigan bu soʻz ...ahamiyati, mohiyati, shu.k. jihatidan asos, asosiy hisoblanadigan joy, qism, oʻrin. *Asar markazida bisotlaridagi yolgʻiz eshaklarni minib, safarga chiqqan ota va oʻgʻil obrazlari turadi.*(OʻTA)³ Osmon markazi birikmasida metaforik maʼno koʻchish hodisasi yuzaga chiqayotgandek taassurot uygʻotadi. Biroq maʼno koʻchish hodisasi va koʻmakchilashish hodisasining farqi shundaki, maʼno koʻchish hodisasida biz kelishik kategoriyasini koʻchma maʼnoda qoʻllanayotgan soʻz bilan almashtirib qoʻllay olmaymiz. Quyida ularni farqlashimiz uchun biz kelishik qoʻshimchalaridan foydalanamiz. *Osmon (markazi) ga botmoq.* Koʻmakchilarda yoʻnalish yoki harakat boshlanish nuqtasi aniqroq ifodalanadi. *Osmonga botmoq* - harakat boshlanish nuqtasi noaniq. *Osmon markaziga botmoq* – harakat boshlanish nuqtasi aniqroq. Astronomiyada “Galaktika markazi”, “Koinot markazi” degan tushunchalar uchraydi, lekin osmon markazi, osmonning boshi, osmonning oxiri kabi birliklar soʻz sanʼatkorining poetik obraz yaratish mahorati natijasidir. Shu oʻrinda aytib oʻtish lozimki, kelishik shaklini olgan yordamchilashayotgan soʻzlar asta-sekinlik bilan lugʻaviy maʼnosini butunlay yoʻqotadi.

M: *Qaydadir tulporlar fazoga yetar*

Tomosha qilgani tovus raqsini.

Qaqnuslar olovlar qoʻynida yotar,

Faqat men yashayman,

*Oʻksinib.*⁴

Bu misrada ham *qoʻyin* leksemasi badiiy-estetik vazifa bajaribgina qolmasdan, ohangdoshlikni ham taʼminlash uchun xizmat qilmoqda. Soʻzlikning toʻgʻri tanlanishi taʼsirchanlikni oshiruvchi asosiy vosita boʻlib xizmat qiladi. Aynan

¹ Abduvali Qutbiddin. Xayol kechasi. Sheʼrlar. - Toshkent: “Yozuvchi” nashriyoti, 1994.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати, - Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси нашриёти, 2006-2008, 545-бет

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати, - Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси нашриёти, 2006-2008, М harfi, 304-bet.

⁴ Abduvali Qutbiddin. Xayol kechasi. Sheʼrlar. - Toshkent: “Yozuvchi” nashriyoti, 1994.

qo‘yin leksemasining o‘z lug‘aviy ma‘nosini saqlagan ko‘rinishi quyidagi misrada uchraydi.

M: *G‘amzada shahrimda quyoshim o‘zing, Ivirsib qoqilsam, sen ko‘targuvchim. Qo‘ynimda avaylab yurgan yulduzim, Osimam, Holim bilguvchim.*⁵

Ko‘makchilashayotgan so‘zlar badiiy matnning grammatik qurilishini tashkil qilibgina qolmasdan ayni o‘rinda o‘ziga xos poetik jozibadorlikni ta‘minlovchi vosita bo‘lib ham xizmat qiladi. Ayniqsa, she‘riy matnlardagi ko‘makchilashgan va ko‘makchilashayotgan birliklarni chuqur tadqiq etish bunday birliklarning o‘ziga xos lisoniy jihatlarini ochib beradi.

Badalida – ko‘makchi vazifasida. Davomida, mobaynida, o‘tgan vaqt ichida. Ikki yil badalida otamning topib-tutib to‘lagani qarzining foydasinigina qoplay oldi. G‘.Rasul. Adolat. O‘n yil badalida yuragidagi zahar zaqqumga aylandi. “Yoshlik”.⁶ Bu leksemaning asos qismi “badal” biror narsa evaziga almashtiriladigan ma‘nosini beradi. Badaliga va badalida leksemalari bir-biridan turkum doirasida farqlanadi.

M: *Shu uch-to‘rt kun badalida juda yaqin kishimdek bo‘lib qolding, - deydi u keyin jimjilog‘ining uchi bilan qovoqlarini artarkan, - xuddi dadamdeksan. Shuncha yilning badalida nimaga bir yo‘qlab bormadi? Imkon topsa bo‘lardi-ku. Yoki oyog‘i tortmadimi? Nega?*⁷

Misollarimizda *davomida, mobaynida, o‘tgan vaqt ichida* ma‘nolari ifodalanayapti. Badaliga leksemasida esa asos qismi ifodalagan evaziga ma‘nosi yuzaga chiqadi.

Ne bo‘lsa qiy dag‘i eygu amal qil,

Shaqovatni saodatga badal qil.

Deguldur to‘n bilan bu porsolik

Tilasang zuhd-u taqvo nafs evin yo‘q.⁸ Yoki “... maslahat ul dururkim, bu xasta uchun Qur‘on xatm etkaysan yo badali qurbon qilgaysan”.⁹ Ikki misolimizda ham

⁵ Abduvali Qutbiddin. Xayol kechasi. She‘rlar. - Toshkent: “Yozuvchi” nashriyoti, 1994,

⁶ Ўзбек тилининг изоҳли лугати, - Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси нашриёти, 2006-2008. В харфи, 132-бет.

⁷ Misollar “Shovqin” romanidan olindi. 126-бет.

⁸ Саройи Сайфи. Шеърлар. Гулистон.Т., Фафур Фулом номидаги бадий адабиёт нашриёти, 1968. 97-бет

⁹ Саройи Сайфи. Шеърлар. Гулистон.Т., Фафур Фулом номидаги бадий адабиёт нашриёти, 1968.220-бе т

evaz ma'nosi yuzaga chiqyapti. Mustaqil va yordamchi so'zlar bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi. Shundagina so'zlarning asl denotativ ma'nosi oydinlashadi.

Sen yetarsan ko'ngil tubiga,

Unda poklik ziyo taratar,

Ul poklikning har zarrasida,

Tazarrular seni yaratar. (Usmon Azim, Saylanma, 234-bet). She'rdagi keltirilgan *tubiga* so'zi ko'makchilashish jarayonidagi mustaqil so'z bo'lib, ijodkorning badiiy maqsadini ochib berishga xizmat qilyapti.

Ko'makchilarga nisbatan kelishik affiksida yo'nalish yoki obyekt aniqroq ifodalanadi. Ko'makchilar yoki ko'makchilashish bosqichida bo'lgan leksik birliklarda bu ma'no biroz noaniqroq bo'ladi. Ot so'z turkumiga oid ko'makchilashish jarayonidagi leksik birliklar ichida inson organlari bilan bog'liq birliklar ko'p uchrashiga guvoh bo'ldik.

Qor qo'ynida, harir-ko'kish to'zon ichra xira miltillagan uchta chiroq bazo'r sudralib kelayotir. Nihoyat! Ikkitasi yer bag'irlagan, uchinchisi teparoqda. Ikki qo'lida ikkita dur, peshonasida oltin jig'a... qo'yin leksemasi izohli lug'atda quyidagicha keltirilgan. Qo'yin – (3.shaxs birlik – qo'yin)

1. Ko'krak va uni yopib turgan kiyim orasidagi joy. Daftarlarni qo'yniga soldi. Qo'yniga tiqdi. Qo'ynida noni borning qorni to'q. Maqol. Bo'taboy qo'ynidagi gazetalarni olib, otboqarga berdi. A.Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari.

2. Ko'chma ma'noda quchoq, og'ush. Tabiat qo'ynida yayramoq. Ona qo'yniga kirmoq. Anzirat xolaning qo'ynida yotgan bola to'satdan qichqirib yubordi. A.Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari. Biz keltirgan misolda *qor qo'ynida kelayotir* birikmasi ko'chma ma'no ifodalagan bo'lib, ko'makchilashish jarayoni ham ko'zga tashlangan. Keling, qo'yin leksemasini kelishik shakli(o'rin-payt) bilan almashtirib sinonimlikni yuzaga chiqish-chiqmasligini tekshirib ko'ramiz. *Qorda, harir-ko'kish to'zon ichra xira miltillagan uchta chiroq bazo'r sudralib kelayotir. Nihoyat! Ikkitasi yer bag'irlagan, uchinchisi teparoqda Ikki qo'lida ikkita dur, peshonasida oltin jig'a...* garchi izohli lug'atda kelishik shakli bilan qo'llanilishi haqida aytilmagan bo'lsa ham yuqorida ularning o'zaro sinonimlikni yuzaga

chiqarayotganini ko‘rishimiz mumkin. *Tushimizmi bu, o‘ngimiz? Ishonar-ishonmas mashinaga kiramiz. Ichkarida, haydovchining **biqinida** bir juvon ham bor ekan.*

3. *Musofirning o‘rtanCHA qizini Kattakonning kuchugi qopgani xabari kelganda biz qo‘rg‘on **og‘zidagi** qo‘lbola choyxonamizda qartabozlik bilan mashg‘ul edik.*

4. *Chaqir endi! — deb dag‘dag‘a qiladi **oshxona og‘zida** engining uchini tishlab shumshaygan xotiniga.*

5. *Endi o‘sha kishini supa **labida** cho‘nqayib o‘tirgan holatda ko‘ramiz. Supa **poYida** tik turgan xotini Musallam opa obdastani baland ko‘tarib, ohista jildiratib suv quymoqda.*

6. *Ko‘ktosh guzari **biqinidagi** baland yalanglik gavjum. Aksariyati qizil-yashil, guldor libosli xotin-xalaj, bola-baqra. Bir to‘dasi onalarini javratib beriroqda koptok tepish bilan ovora. Qiy-chuv avjida.*

7. *O‘shni hovlida belini ro‘mol bilan tang‘ib olib supa **labidagi** jomda kir yuvayotgan ayol bilaklaridan sovun ko‘pigini sidirarkan, murosa qilolmay ovora: —Sizlar yaqindagina sug‘organ edilaring-ku, Karomatoy? Mana, menikini qarang — qaqrab, taqron bo‘lib yotibdi!*

8. *Pastak kulbadan beriroqdagi loysupa o‘rtasida bahaybat bir tut bo‘y cho‘zgan edi! — Tanasining ayriligi ham o‘sha-o‘sha, kavagi g‘orning **og‘ziga** o‘xshashligi ham... Yo qudratingdan!¹⁰ Bu kabi yuzlab misollarni uchratishimiz mumkin. E.A‘zamning “Shovqin” romanidan olingan quyidagi misollarga diqqatimizni qaratamiz: *Chamasi, oshning zirvagi allaqachon tayyor, qolganidan ham ko‘ngil to‘q, o‘rnidan qimirlamay xaxolab qadah ko‘targani ko‘targan, kirib-chiqib xizmat qilib turgan shogirdi-o‘zi singari baqaloq **qizginaning biqinidan chimchilab**, yo‘l-yo‘riq berib o‘tiribdi. (Шовқин 172-бет). Qizginaning biqini birikmasida biqin-inson organi. Izohli lug‘atimizda quyidagicha izohlangan: Biqin-gavdaning qo‘ltiqdan to‘tos suyagigacha bo‘lgan ikki yon qismi. O‘ng biqin. Chap biqin. Biqin go‘shti. Tekin tomoq biqin tepar. Maqol. Yuqoridagi *biqin* so‘zini, endigi keltirmoqchi bo‘lgan gapimizda ishtirok etgan *biqin* so‘zi bilan taqqoslaymiz.**

¹⁰ Erkin A‘zam. Aralashqo‘rg‘on.

Farhodning biqinida o'tirgan tengdoshroq yigitning pichirlab axborot berishicha, bu odamning ismi Badriddin ekan, asli toshkentlik xo'jalardan; shu yerda o'qib, uylanib, yashab qolgan, allaqaysi bir ilmiy tadqiqot institutida oddiy xodim bo'lib ishlar emish. (Шовқун 173 -бет) Har ikkala gapimiz tarkibidagi **biqinidan**da so'zi mustaqil ma'noga ega fe'l so'z turkumiga bog'lanib kelgan: *qizginaning biqinidan chimchilamoq: ot+biqin+fe'l(mustaqilma'no)*, *Farhodning biqinida o'tirmoq: ot+biqinida(ko'makchilashgan)+fe'l*. Shu o'rinda T.Rustamov ko'makchilar faqat mustaqil ma'noli so'zlarga birikkandagina leksik ma'no ifodalaydi degan fikrni ilgari suradi. Biz keltirgan misolda esa har ikkala holda ham mustaqil so'zga birikkan **biqin** ikki xil funktsiya bajarayotganini ko'ryapmiz. Izohli lug'atimizda esa BIQINIDA - (3-sh.egalik va o'-.p.k qo'shimchalari bilan). Ko'm.vzf. Yaqinida, yonida. Ko'makchi vazifasida qo'llanilishi aytilgan. Aynan izohli lug'atda quyidagi misollar keltirilgan: Shunday biqinida o'tirgan Sherbek ham "bundan qanday gap chiqarkan?" deganday ko'zini undan uzmay, qiziqsinib qarab turibdi. S.Anorboyev, Oqloy.¹¹ Ko'makchilarning leksik ma'no anglatuvchi so'zlarga yaqinlashtiruvchi xususiyatlardan biri ma'no ko'chishida faol ishtirok etishidir. Bu xususda A.Pardayevning quyidagi fikrlarini keltiramiz: ..til taraqqiyoti silsilasida ayrim mustaqil so'zlarning yordamchi so'zlarga o'tib turishi tarixiy jarayon bo'lib, so'zlarning nutqda ko'chma ma'noda qo'llanilishi ham ularning yordamchi so'zlarga aylanishiga sabab bo'ladi.¹² *Qizning biqinidan chimchilamoq*-o'z (denotativ) ma'noda qo'llangan bo'lsa, *Farhodning biqinida o'tirmoq* ko'chma ma'no kasb etyapti. Birinchi misolimizda qizning biqini (organi) hisoblansa, ikkinchi misolimizda Farhodning biqinida (yonida) o'tirmoq ma'nosini izohlab kelyapti. Biz yaxshi bilamizki, ma'no ko'chish hodisalari turli holatlarda uchraydi: harakatning o'xshashligi, joylashgan o'rniga ko'ra, vazifasiga ko'ra... . "Biqin" so'zi insonning ikkala qo'ltiq tagidan tos suyagigacha bo'lgan yon qismi(organi) ekanligini bilib oldik. Biz keltirgan misolda esa joylashish o'rniga ko'ra ma'no

¹¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати, - Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси нашриёти, 2006-2008., -бет.

¹² А.Б.Пардаев, Ёрдамчи сузларнинг лингвистик табиатига доир айрим мулохазалар // Қарақалпақ мәмлекетлик университетининг хабаршыси, Нукус, 2011. –№ 1-2(10-11). –Б. 93-96.

ko‘chish hodisasi sodir bo‘lgan. Demak, T.Rustamov va A.Pardayevlarning ilmiy fikrlariga asoslanib aytishimiz mumkinki, ma’no ko‘chishi natijasida ham ko‘makchilashish hodisasi sodir bo‘ladi. Birgina “Shovqin” romanining o‘zida *biqinida ko‘makchisi_ ko‘pgina o‘rinlarda ishlatilgan*. Bunda mustaqil turkum ma’nosida qo‘llanmasdan ko‘makchi ma’nosida qo‘llanilgan. .

*So‘ngra majlisxona eshigidan kirgani hamono qo‘l silkib yoniga **chorlaganida uning biqinida xo‘mrayib o‘tirgan Dianaga ko‘zi tushdi-yu, sherigi Sur‘at bahona, Farhod yo‘lini bu yon burdi – kelib chetroqqa o‘rnasha qoldi***. Bu o‘rinda shaxsga nisbatan qo‘llanilgan *biqin* so‘zi *o‘tirmoq* leksemasi bilan birikma hosil qilganda joylashish o‘rniga nisbatan ma’no ko‘chish hodisasini yuzaga chiqishiga ko‘maklashganday. Shaxs nomi bilan birgalikda qo‘llanilganida ma’no ko‘chish hodisasi mavhumroq holda yuzaga chiqadi, lekin o‘rin – joy otlari bilan qo‘llanilgan *biqin* leksemasi aniqroq ma’no ko‘chishini ifodalaydi. Solishtirib ko‘ramiz: *Akademshaharchaga kelib, **terakzor biqinida** qatorlashgan garajlar oldida mashinadan **tushadilar***. Keltirilgan misolimizda ham ot(o‘rin-joy) +biqinida+fe‘l tarzida shakllangan gapimizda *biqin* leksemasi *yaqinida\yonida* ko‘makchilariga sinonim tarzda qo‘llanilyapti. Natijada *terakzorda* ma’nosi ifodalanganligining guvohi bo‘lyapmiz. O‘z navbatida o‘rin – payt kelishigi bilan erkin almashyapti. *Shu payt **gulzor biqinidan** kaltagina bo‘lib bir odam yo‘rtib **chiqdi***. *Eski binoning biqinida* “Latviya” rusumli mikroavtobus ko‘rindi, shaharga otilanib turganlar guvva shunga yopirildi. Keltirilgan misollarimizda ot+biqin + fe‘l qolipli birikmalar uchradi .

*Oshxo‘rlik “O‘zbekiston” restoranining biqinidagi pasqamroq **xonada** bo‘ldi. Kabinetining biqinidagi xilvatxonasiga qamalib olib qariyb bir shishani bir o‘zi bo‘shatdi, keyin divanga cho‘zilib, kap-katta odam, ko‘zga ko‘ringan san‘at arbobi, xuddi arazlagan boladek uv tortib yig‘ladi*. Gaplardagi *biqin* leksemasi ot(shaxs yoki o‘rin- joy oti) + *biqin*+ot qolipida shakllangan. *Biqin* leksemasi o‘z leksik ma’nosini saqlagan holda ishlatilsa, ot(shaxs oti)+*biqin*+ fe‘l tarzida shakllanadi.

Mustaqil so‘zlarning ko‘makchilashish jarayoni til qonuniyatlari sifatida

bardavom. Bu jarayon, ko‘pincha, so‘z ma’nosining semantik qisqarishi va o‘zgarishi tufayli nutqiy vaziyat talabi bilan yuzaga keladi. Ko‘makchilashayotgan so‘zlar badiiy matnning Grammatik qurilishini tashkil qilibgina qolmasdan ayni o‘rinda o‘ziga xos jozibadorlikni ta’minlovchi vosita bo‘lib ham xizmat qiladi. Hali o‘zbek tilshunosligida yetarlicha tadqiqini topmagan ko‘makchilashgan birliklarni keng ko‘lamda o‘rganish va ularning nutqdagi funksional jihatlarini ochib berish tilshunosligimiz oldidagi muhim vazifalardan biridir. Zero ko‘makchilashgan birliklarning tabiatini ilmiy jihatdan o‘rganish bugungi kunda muhim bo‘lgan matnning lisoniy, kognitiv va pragmatik tahliliga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, - Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси нашриёти, 2006-2008.
2. Рустамов Т, Узра кўмакчиси тарихидан//Ўзбек тили ва адабиёти, 1974. 6-сон.
3. А.Б.Пардаев, Ёрдамчи сузларнинг лингвистик табиатига доир айрим мулохазалар // Қарақалпақ мамлекетлик университетиниң хабаршыси, Нукус, 2011. –№ 1-2(10-11). –Б. 93-96.
4. Саройи Сайфи. Шеърлар. Гулистон.Т., Гафур Гулом номидаги бадий адабиёт нашриёти, 1968.
5. Abduvali Qutbiddin. Xayol kechasi.She’rlar.- Toshkent: “Yozuvchi” nashriyoti, 1994.